

BOSHLANG‘ICH SINFLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Kirbayeva Gulnora Xusanovna, Xayrullayeva Zarina Husniddin qizi, Polvonqulova E‘zoza Obidqul qizi, Qambarova Shahnoza Mansurovna
Buxoro innovatsiyalr universiteti “Boshlang‘ich ta‘lim” yo‘nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20643393>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf darslarida zamonaviy pedagogik metodlarning o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Ma‘lumotga ko‘ra, an‘anaviy ta‘lim usullari bilan bir qatorda interfaol, loyiha asosida o‘qitish, muammoli ta‘lim, o‘yin va AKT metodlari o‘quvchilarning bilim olish faolligini oshiradi. Maqolada boshlang‘ich sinflar uchun eng samarali metodlar tavsiflangan, ularning afzalliklari va dars samaradorligiga ta‘sir tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy yondashuvlarning o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati asoslangan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, zamonaviy pedagogik metodlar, interfaol metodlar, o‘yin texnologiyalari, AKT, loyiha metodi, ta‘lim samaradorligi.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и значение современных педагогических методов в начальной школе. Исследование показывает, что наряду с традиционными методами обучения, интерактивные, проектные, проблемные, игровые и ИКТ-методы повышают познавательную активность учащихся. В статье описаны наиболее эффективные методы для начальных классов, проанализированы их преимущества и влияние на эффективность уроков. Также обоснована важность современных подходов в формировании у учащихся самостоятельного мышления, творческих способностей и коммуникативных навыков.

Ключевые слова: начальное образование, современные педагогические методы, интерактивные методы, игровые технологии, ИКТ, метод проектов, эффективность обучения.

Annotation. This article highlights the role and importance of modern pedagogical methods in primary school lessons. The research shows that along with traditional teaching methods, interactive, project-based, problem-based, game-based, and ICT methods increase students' cognitive activity. The article describes the most effective methods for primary grades, analyzes their advantages and impact on lesson effectiveness. It also substantiates the importance of modern approaches in developing students' independent thinking, creativity, and communication skills.

Keywords: primary education, modern pedagogical methods, interactive methods, game technologies, ICT, project method, learning effectiveness.

Bugungi globallashuv va axborot asrida ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri – yosh avlodni mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlaydigan shaxs qilib tarbiyalashdir. Aynan boshlang‘ich sinf – bu bolaning maktab hayotiga moslashuvi, bilim olishga bo‘lgan qiziqishi va o‘quv faoliyati asoslari shakllanadigan davrdir. Shu sababli,

boshlang‘ich ta‘limda zamonaviy pedagogik metodlarni qo‘llash nafaqat dars sifatini oshiradi, balki o‘quvchining shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Prezidentimiz tomonidan mamlakat kelajagini belgilab beruvchi **”O‘zbekiston-2030”** hamda uzoq muddatli istiqbolga mo‘ljallangan **2040 –yilgacha rivojlanish strategiyalari** va konsepsiyalarida ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish eng ustuvor vazifa qilib belgilangan. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlaganlaridek: *“Biz Yangi O‘zbekistonni maktab ostonasidan, ta‘lim va tarbiya tizimidan boshlab barpo etamiz”*. Maktab ta‘limini tizimli rivojlantirish va 2040- yilgacha bo‘lgan uzoq muddatli maqsadli ko‘rsatkichlar jamiyatda uchinchi renessans poydevorini yaratishga xizmat qilmoqda. Davlatimiz rahbari o‘z nutqlarida ta‘lim sifatini tubdan oshirish, maktablarda dars berish usullarini zamonaviy talablar darajasida ko‘tarish zarurligini bir necha bor uqtirib keladi. Har qanday strategik taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi- bu intellektual salohiyatli, mustaqil fikrlaydigan erkin avloddir.

Ushbu ulkan maqsadlarga erishishning poydevori esa, shubhasiz, boshlang‘ich sinfda qo‘yiladi. Boshlang‘ich sinf yosh va psixologik xususiyatlari, ularning atrof- muhitni asosan o‘yinlar hamda ko‘rgazmali obrozlar orqali idrok etish an‘anaviy ta‘lim usullaridan voz kechishni taqozo etmoqda. An‘anaviy ta‘limda asosan o‘qituvchi markazda bo‘lib, o‘quvchi passiv tinglovchi rolda bo‘lsa, zamonaviy metodlar o‘quvchini faol ishtirokchi, kashfiyotchi va yaratuvchiga aylantiradi. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflar uchun eng samarali zamonaviy metodlar, ularning afzalliklari va amaliy ahamiyati yoritiladi.

Boshlang‘ich sinflar uchun eng samarali zamonaviy metodlar. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari yosh xususiyatlariga ko‘ra o‘yinga, tasavvurga va vizual materiallarga katta qiziqish bildiradi. Shuning uchun quyidagi zamonaviy metodlar aynan shu davrda eng samarali hisoblanadi. Interfaol metodlar – “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Venn diagrammasi”, “FSMU” (Fikr – Sabab – Misol – Umumlashtirish) kabi metodlar o‘quvchilarni faol fikrlashga undaydi. Masalan, “Klaster” metodi yordamida bir mavzuga oid so‘zlar yoki tushunchalar bog‘lanishi mumkin.

1-rasm. 3-sinf o‘qish savodxonlik darsi asosida. “Dos‘tlik go‘lib bo‘ladi” ertagi asosida.

O‘yin texnologiyalari – “Kim tez?”, “Topib ol”, “Bilimdonlar musobaqasi” kabi o‘yinli darslar bolalarda qiziqish uyg‘otadi. Ro‘l o‘ynash orqali bolalar hayotiy vaziyatlarni modellashtiradi.

Loyiha metodi – Kichik guruhlarda yoki yakka tartibda bajariladigan loyihalar bolalarni mustaqil ishlashga, ma’lumot izlashga va taqdimot qilishga o‘rgatadi.

Muammoli ta’lim – O‘qituvchi tomonidan berilgan muammoli savol yoki vaziyatni yechish orqali o‘quvchilar mustaqil xulosa chiqaradi. Bu usul mantiqiy tafakkurni o‘stiradi.

AKT (Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) – Interaktiv doska, ta’limiy videoroliklar, multimedia taqdimotlari, onlayn testlar bolalarning diqqatini jamlash va mavzuni tezroq o‘zlashtirishga yordam beradi.

Zamonaviy metodikalarning afzalliklari. Boshlang‘ich sinfda zamonaviy metodlarni qo‘llash quyidagi muhim afzalliklarga ega. O‘quvchilarning faolligini oshirish, an’anaviy darsda o‘quvchi ko‘pincha tinglovchi bo‘lsa, zamonaviy metodlarda u faol ishtirokchi, muammoni hal qiluvchi va o‘z fikrini himoya qiluvchi shaxsga aylanadi. Bilimlarning mustahkamligi va uzoq muddatli saqlanishi, interfaol va o‘yinli metodlar yordamida olingan bilimlar amaliyot bilan bog‘langanligi sababli tez unutilmaydi. Tanqidiy va kreativ fikrlashni rivojlantirish –,muammoli topshiriqlar, loyihalar va ijodiy mashqlar bolalarda bir masalaga turli nuqtai nazardan qarash, yangi g‘oyalar yaratish ko‘nikmasini shakllantiradi. Hamkorlik va kommunikativ ko‘nikmalar, guruhli ish, juftlikda topshiriq bajarish bolalarda bir-birini tinglash, fikr almashish va umumiy qarorga kelish malakalarini rivojlantiradi.

Darsning yuqori samaradorligi, turli metodlarning uyg‘unligi darsni qiziqarli, dinamik va unumli qiladi. Bolalar zerikmaydi, aksincha, darsni intiqlik bilan kutadi. Zamonaviy metodlarni boshlang‘ich sinfda qo‘llashning psixologik asoslari. Boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalarda (6-10 yosh) asosiy faoliyat turlari o‘yin va o‘quv faoliyatidir. Bu davrda bolalarda ixtiyoriy diqqat va mantiqiy xotira endigina shakllana boshlaydi. Zamonaviy pedagogik metodlar aynan shu yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

Interfaol metodlar bolalarning qisqa muddatli xotirasidan ko‘ra uzoq muddatli xotirasini faollashtiradi. Chunki o‘quvchi faqat eshitmaydi, balki ko‘radi, yozadi, chizadi, muhokama qiladi va o‘z tajribasi orqali bilim oladi. L.S.Vigotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasiga ko‘ra, bola kattalar yoki tengdoshlari yordamida o‘zi uddalay olmagan vazifalarni bajara oladi. Loyiha va guruhli metodlar aynan shu tamoyilga asoslangan.

Shuningdek, zamonaviy metodlar bolaning o‘z-o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi. Har bir o‘quvchi o‘z kuchli tomonlarini namoyish qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi: kimdir yaxshi chizadi, kimdir tez hisoblaydi, kimdir chiroyli gapiradi. Bu esa har bir bolaning qadrlanishi va o‘z qobiliyatini anglashiga olib keladi.

AKT vositalaridan foydalanish esa zamonaviy bolalarning “raqamli avlod” sifatidagi xususiyatlariga mos keladi. Ular tug‘ma ravishda gadjetlarga qiziqadi, shuning uchun interaktiv doska yoki kompyuter orqali o‘tgan dars ular uchun tabiiy va tushunarli hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari mavhum tushunchalarni (masalan, tabiatshunoslikda suvning aylanishi, kosmos, yer osti qatlamlari yoki matematikada kasrlar) tasavvur qilishga qiynaladi. Interaktiv doska orqali rangli animatsiyalar, 3D modellar va qisqa videoroliklar namoyish etganda, murakkab jarayonlar bolaning ko‘z o‘ngida jonlanadi va oson o‘zlashadi. Albatta o‘qituvchi AKT dan 15-20 daqiqadan ortiq foydanmasligi lozim. Bu albatta bolaning ko‘rish qobiliyati va asab tizimiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. O‘qituvchi

texnikadan darsning ma’lum bir qismidagina samarali vosita sifatida foydalanishi, qolgan vaqtda esa jonli muloqat va daftarda ishlash ko’nikmalarini davom ettirishi shart.

N ^o	FOYDA	TAVSIF	INTERAKTIV DOSKA ORQALI NAMOYISH	NATIJA
1	Faollik ortadi, dars samaradorligi oshadi.			
2	Tushunish darajasi oshadi, bilim mustahkam bo'ladi.			
3	Darsga tayyorgarlik va o'tkazish vaqti tejiladi.			
4	Jamoaviy ishlash ko'nikmalari rivojlanadi.			
5	Dars mazmuni boyiydi va zamonaviy bo'ladi.			
6	Baholash shaffof va samarali bo'ladi, natijalar aniq ko'rsatiladi.			

 Interaktiv doska – zamonaviy darsning ajralmas qismi bo'lib, sifati ta'lim va samarali natijaga erishishga xizmat qiladi.

2- rasm AKT va ineraktiv dokalardan foydalanish.

Zamonaviy metodlarni joriy etishda duch kelinadigan muammolar va ularni yechish yo'llari. Zamonaviy pedagogik metodlarning barcha afzalliklariga qaramasdan, ularni boshlang'ich sinflarda keng qo'llashda ayrim muammolar mavjud:

Muammo 1: O'qituvchilarning metodik tayyorgarligi yetarli emas.

Yechim: Pedagogik mahorat markazlari va maktab ichidagi treninglar orqali o'qituvchilarni interfaol metodlar bilan tanishtirish, ochiq darslar tashkil etish.

Muammo 2: Moddiy-texnik bazaning zaifligi.

Yechim: Maktablarga interaktiv doskalar, kompyuterlar, proyektorlar yetkazib berish. Davlat-xususiy sheriklik, sponsorlik yordami va grantlardan foydalanish.

Muammo 3: Dars vaqtining cheklanganligi.

Yechim: Ba'zi interfaol metodlar va o'yinlar ko'p vaqt talab qiladi. Yechim: Darsning turli bosqichlariga qisqa muddatli metodlarni tanlash, masalan, "Bir daqiqalik klaster" yoki "Tezkor aqliy hujum".

Muammo 4: Ota-onalarning an'anaviy ta'limga bo'lgan qattiq talabi.

Yechim: Ba'zi ota-onalar faqat "darslik – yozish – baho" tizimiga o'rganib qolgan. Yechim: Ota-onalar bilan tushuntirish ishlari olib borish, ularni ochiq darslarga taklif qilish, zamonaviy metodlarning natijalarini ko'rsatish.

Boshlang'ich sinf darslarida zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish – bu davr talabi va zaruriyatidir. Interfaol metodlar, o'yin texnologiyalari, loyiha asosida o'qitish, muammoli ta'lim va AKT vositalari o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini, bilim sifatini va mustaqil fikrlash qobiliyatini oshiradi. Zamonaviy metodlar nafaqat bilim beradi, balki bolani hayotga tayyorlaydi – unda kommunikativ, tashkiliy va kreativ ko'nikmalarni rivojlantiradi.

Bunday metodlarni qo'llashda o'qituvchining mahorati, maktabning texnik imkoniyatlari va ota-onalarning qo'llab-quvvatlashi muhim rol o'ynaydi. Kelgusida barcha

boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari zamonaviy metodlarni kundalik amaliyotga joriy etishi, davlat tomonidan esa moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va pedagogik malaka oshirish kurslarini tizimli tashkil etishi zarur.

Faqat shundagina biz jamiyatning faol, bilimli va ijodkor a‘zolarini tarbiyalay olamiz. Boshlang‘ich ta‘limning har bir darsi bolaning kelajakdagi muvaffaqiyatiga qo‘yilgan poydevordir. Bu poydevor qancha mustahkam bo‘lsa, jamiyat taraqqiyoti shuncha tez va barqaror bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston- 2030 strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158- son Farmoni // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 12.0902023-y., 06/23/158/0694-son [1].
2. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8- oktabrdagi PF-5847-son Farmoni bilan tasdiqlangan; *Eslatma: 2040-yilgi rejalarga poydevor hujjat*) [2].
3. Mirziyoyev SH. M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.- Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021.-B. 128-135. [3].
4. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent, 2018.
5. Farberman B.L. Progressiv pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2000.
6. Qosimova M. Boshlang‘ich ta‘limda interfaol metodlar. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2022.
7. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – Moskva, 1996.